

Gestion Verte des ressources humaines : Revue de littérature systématique

Green human resource management: A systematic literature review

Kaoutar Elfahli, (Doctorante)

*Laboratoire nouvelles pratiques de gestion (NPG)
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech
Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc*

Hosna Hossari, (Enseignante-chercheuse)

*Laboratoire nouvelles pratiques de gestion (NPG)
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech
Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc*

Adresse de correspondance :

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales
Adresse : Daoudiate B.P. 2380, 40000 Marrakech Cadi Ayyad
Maroc, Marrakech Adresse de l'établissement
40000
Tél. : +212 5 35 46 70 84/86
Fax : +212 5 35 46 70 83
Kawtar.elfahli@gmail.com

Déclaration de divulgation :

Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement
qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.

Citer cet article

Elfahli, K., & Hossari, H. (2021). Gestion Verte des ressources
humaines : Revue de littérature systématique. International
Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and
Economics, 2(2), 236-266.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4641478>

DOI: 10.5281/zenodo.4641478

Received: 23 February 2021

Published online: March 30, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

Gestion Verte des ressources humaines : Revue de littérature systématique

Résumé

Avec la prise de conscience croissante de la protection de l'environnement comme l'une des priorités les plus urgentes, les organisations ont commencé d'intégrer des activités environnementales dans toutes les fonctions organisationnelles. La gestion des ressources humaines en tant que fonction organisationnelle importante s'engage, de sa part, dans des pratiques liées à la protection de l'environnement et au maintien de l'équilibre écologique. Ainsi, la gestion verte des ressources humaines (GVRH) est la tendance actuelle de la recherche sur la GRH et a attiré l'attention de plusieurs chercheurs et praticiens.

Cependant, il existe encore un déficit de recherches systématiques visant l'analyse des connaissances en matière de gestion verte des ressources humaines. Cette étude vise à examiner systématiquement les travaux de recherche menés dans ce domaine, et ce, en vue de fournir une réflexion générale sur l'état des connaissances actuelles. Notre recherche nous a renvoyé à 148 travaux de recherches publiés dans des bases de données crédibles couvrant la période 2000-2020. Cette recherche apporte une contribution importante en fournissant un examen général et robuste du concept, des pratiques, des défis, des antécédents et des conséquences de la gestion verte des ressources humaines. Enfin, ce travail de recherche trace une feuille de route pour les recherches futures.

Mots clés : Revue de littérature systématique, Gestion verte des ressources humaines, Pratiques de gestion verte des ressources humaines, Gestion environnementale des ressources humaines.

Classification JEL : O15, Q56

Type de l'article : Article théorique

Abstract

With the growing awareness of environmental protection as one of the most critical priorities, organizations have begun to integrate environmental activities into all organizational functions. Human resources management as an important organizational function is, in turn, engaged in practices related to environmental protection and preservation of the ecological balance. Thus, Green Human Resource Management (GHRM) is the latest trend in HRM research and has attracted the attention of many researchers and practitioners.

However, there is still a lack of systematic research aimed at analyzing knowledge on green human resource management. The purpose of this study is to systematically review the research conducted in this field, in order to provide a general reflection on the current state of knowledge. Our research identified 148 research papers published in credible databases covering the period 2000-2020. This research provides an important contribution by providing a broad and rigorous review of the concept, practices, challenges, antecedents and consequences of green human resource management. Finally, this research provides a roadmap for future research.

Keywords: Systematic Literature Review, Green Human Resource Management, Green Hrm Practices, Environmental Hrm.

JEL Classification: O15, Q56

Paper type: Theoretical article

1. Introduction

La durabilité est désormais un enjeu mondial, sa dimension verte inscrite dans de la préoccupation environnementale est devenue indispensable dans le monde des affaires contemporain (Tang et Al., 2017). Ceci a fait que les entreprises se soucient de plus en plus de l'effet des questions environnementales sur leur compétitivité (Yong et Al., 2019).

Avec cette prise de conscience croissante relative à l'environnement ainsi que la réglementation environnementale actuelle, les entreprises ont commencé de concevoir des stratégies respectueuses de l'environnement, de formuler des politiques vertes et de transformer leurs opérations de manière respectueuse de l'environnement (Jahan et Mamin Ullah, 2016). D'où l'apparition de la gestion verte des ressources humaines comme un système de gestion environnementale proactif et comme une nouvelle tendance de recherche primordiale plutôt que simplement souhaitable (Jahan et Mamin Ullah, 2016 ; Jabbour et Santos, 2008).

L'importance de la GVRH réside dans sa capacité de renforcer la sensibilisation du personnel vis-à-vis de la préoccupation environnementale et d'influencer leurs attitudes, comportements, connaissances et compétences en matière de protection de l'environnement (Dumont et Al. 2016).

La GVRH englobe la conception et la mise en œuvre de pratiques, de politiques et de philosophies de GRH pour soutenir les objectifs environnementaux des organisations, stimuler le changement d'attitudes et de comportements et améliorer les performances environnementales des organisations (Ren et Al., 2018).

Bien que la recherche sur la GVRH fasse l'objet d'une attention accrue (Yong et Al., 2019), la littérature sur la GVRH ne dispose que de rares travaux de recherches systématiques pour étayer et exploiter les résultats et les connaissances solides obtenus par les chercheurs (Arulrajah et Al., 2016 (b)). Pham et Al., (2016) stipulent qu'il manque toujours une analyse documentaire fournissant une vue d'ensemble complète capable de proposer un cadre pour les futures recherches.

Sur la base de ce manque de recherches systématiques sur la GVRH. Le présent travail de recherche vise à analyser la GVRH à la lumière des travaux de recherche théoriques et empiriques réalisés par les chercheurs dans ce domaine. Nous allons identifier la littérature pertinente qui se rapporte à la GVRH entre 2000 à 2020, analyser ces recherches, identifier les lacunes ainsi que présenter un nouveau programme pour les recherches futures.

Nous avons passé en revue 148 articles collectés à partir de diverses bases de données en ligne à savoir, Sage journals, Taylor et Francis Online, Springerlink, ScienceDirect, JSTOR, Wiley Online Library, Emerald insight, Scopus, Web of Science, Google Scholar, Hal et Researchgate. Nous avons pour objectif de :

1. Présenter, par ordre chronologique, l'évolution du concept de la GVRH.
2. Discuter la GVRH dans son ensemble : antécédents, conséquences et défis.
3. Mettre la lumière sur les cadres théoriques adoptés, les terrains de recherche, l'année de publication et les contextes nationaux.
4. Identifier les fonctions de base de la GVRH et présenter une configuration globale de l'ensemble des pratiques de GVRH identifiées jusqu'à présent.
5. Présenter, à partir des lacunes de recherches identifiées, des orientations pour les recherches futures.

Cet article est structuré comme suit : la première section décrit le protocole méthodologique, la sélection d'articles et de bases de données ainsi que la classification des articles. La deuxième section présente une analyse des recherches sur la GVRH par années, contexte national et continental, méthodologies utilisées et terrains de recherche. Ensuite, la troisième section présente l'analyse du contenu des articles et la classification des antécédents, des défis, des conséquences, des pratiques de GVRH et du cadre théorique. Finalement, la quatrième section

présente la discussion des résultats, les limites, la contribution de cette recherche ainsi que des perspectives de recherches.

2. Méthode d'examen

2.1. Protocole

Figure 1 : Protocole de recherche

Source : Auteurs

Nous avons élaboré notre enchaînement en suivant les lignes directrices de PRISMA. Tout d'abord, nous avons recherché dans des bases de données crédibles et dans la bibliographie des articles percutants dans le domaine de la GVRH. Ensuite, nous avons supprimé les articles répétés. Les titres et les résumés des articles ont été examinés pour exclure les articles ne relevant pas de notre thème. Enfin, nous avons procédé à l'exclusion d'article sur la base de l'examen du texte intégral.

2.2. Recherche d'articles et horizon temporel

Dans le cadre de ce travail et conformément à nos objectifs de recherche, un examen systématique a été utilisé pour identifier avec précision et de manière systématique toutes les

études pertinentes. La première étape de recherche a été mise en œuvre entre avril 2020 et décembre 2020. La période de publication choisie est entre 2000 à 2020.

Nous avons choisi l'année 2000 comme point de départ pour deux raisons. Premièrement, suite à d'intérêt de recherche manifesté après la publication du livre de Whermeyer 1996, « Greening People : Human Resources and Environmental Management ». Deuxièmement, le premier article qui a été publié après ce livre était celui de Reville, (2000).

L'année 2020 a été choisi comme point final pour inclure les publications les plus récentes et les plus percutantes dans les revues scientifiques.

Nous avons mené ce travail en recherchant l'apparition d'un ensemble de mots-clés dans les titres, les résumés et les textes des articles. Ces mots sélectionnés sont liés à la portée de notre recherche. On distingue: "Green Human resource Management", "GHRM", "Green HRM", "Environmental HRM", "Environmental human resource management", "Green Human resource", "Green HRM practices", "Green human resource management practices".

Nous avons poursuivi la recherche d'articles en examinant la bibliographie des articles publiés et en cherchant les travaux publiés par les auteurs les plus connus dans le domaine (Yong, J.Y. ; Arulrajah, A. A. ; Jabbour C.J.C. ; Renwick, D.W.S.). Ceci avait pour but d'éviter les omissions dans le processus de recherche et d'assurer un meilleur résultat de recherche.

Une liste de 235 articles relatifs à ce sujet a été évaluée dont 148 sont révélées plus pertinents par rapport à la portée de notre recherche.

2.3.Sélection des bases de données

Cette étape de choix des bases de données consiste à trouver les travaux de recherches les plus appropriées et d'une haute qualité en rapport avec notre recherche. Nous avons tenté d'avoir une base de données complète et exhaustive et développer un fondement solide pour notre revue de littérature systématique.

Notre recherche a été menée en anglais et les articles cités dans notre travail figurent dans les bases de données les plus reconnues : Sage journals, Taylor et Francis Online, Springerlink, ScienceDirect, JSTOR, Wiley Online Library, Emerald insight, Scopus, Web of Science, Google Scholar, Hal et Researchgate.

2.4. Sélection des articles

Dans un premier temps, les titres et les résumés ont été examinés pour évaluer la pertinence des articles. Les articles qui semblaient non pertinents pour cette étude ont été éliminés. Ensuite, les duplicatas d'articles ont été supprimés pour éviter de compter deux fois un article dans notre analyse.

Les articles restants ont été sélectionnés en fonction de leur importance et rigueur afin de garantir l'inclusion des travaux les plus percutants. Chaque article restant a été soigneusement analysé au cours de l'étape de la lecture approfondie. Nous avons passé au crible les articles en se basant sur les critères d'inclusion et d'exclusion suivants :

Critères d'inclusion :

Type de document : article de revue de littérature, article de recherche empirique, méta-analyse, revue de littérature systématique et article de conférence.

Objectifs : toutes les études qui portent sur la gestion verte des ressources humaines.

Langue : les articles publiés en anglais sur les thèmes de la GVRH.

Critères d'exclusion :

Type de document : thèses et mémoires

Objectifs : Tout article qui ne porte pas sur la gestion environnementale et la GRH au sens large. Les articles qui portent sur la performance environnementale, le développement durable ou le comportement vert mais qui ne prennent pas en compte les ressources humaines ou la fonction de GRH. Toutes les études qui ne relèvent pas de la GVRH et s'inscrivent dans des

thèmes connexes mais différents comme « Sustainable HRM » et « Socially responsible HRM ».

Langue : tous les articles qui ne sont pas en anglais étaient exclus (une recherche d'article en français a été effectuée sauf qu'aucun article n'ait été trouvé).

2.5. Classification des articles

Pour structurer la base de données sélectionnée de 148 publications, une liste bibliographique de toutes les publications a été élaborée, un fichier a été créé dans un tableur Excel et les résultats ont été analysés pour en tirer des conclusions. Les articles sélectionnés ont été classés en fonction des critères suivants :

Titre de l'article, auteurs, dates de publication, résumé, contexte national (pays et continent), terrain de recherche, antécédents de la GVRH, conséquences individuelles et organisationnelles de la GVRH, pratiques de gestion verte des ressources humaines/article, cadre théorique adopté, résultats obtenus, méthode de recherche, type de la recherche (conceptuel/théorique ou empirique) et définitions de la GVRH/article.

Cette gestion et classification des données sont nécessaires afin d'établir une base solide pour cette étude. Les résultats de l'analyse de ces données ont été présentés dans les sections suivantes.

2.6. Méthodologie d'analyse du contenu

Sur la base de la classification Excel par définitions, cadres théoriques, antécédents, défis, conséquences et pratiques. Premièrement, nous avons classé les définitions par ordre chronologique en vue de mettre en exergue l'évolution du concept de la GVRH. Ensuite, nous avons réparti les concepts et thèmes liés à la GVRH par antécédents, défis et résultats en vue de construire notre configuration de motivation, freins et conséquences de la GVRH. Finalement, nous avons classé les pratiques de la GVRH ainsi que le cadre théorique adopté par article, et ce, en vue de mettre la lumière sur la fréquence de leurs adoptions par article.

3. Résumé de l'examen des articles

3.1. Années de publication

Cette recherche analyse 148 publications à partir de 2000, à peu près au moment où la perspective verte/environnementale a émergé dans le contexte de la GRH. Cependant, durant la période initiale, le nombre de publications était très faible (entre 2000 et 2014) car le concept de GVRH était nouveau.

Figure 2 : Evolution de la GVRH par années

Source : élaboré sur la base de notre analyse

Nous avons examiné les tendances des publications sur la base d'une analyse du nombre de publications par années comme illustré par la figure 2. Il semble que l'intérêt croissant des chercheurs pour le domaine de la GVRH se manifeste par le fait que 82 articles (55 %) ont été publiés entre 2018 et 2020, 46 articles (31 %) entre 2017 et 2015, 13 articles (9%) entre 2012 et 2014 et 7 articles (5 %) dans une période qui s'étale entre 2000 et 2011. Cette tendance à la hausse prend un pic et continue à être observée ces dernières années. Dans ce sens, le nombre croissant de recherche montre que la GVRH, en tant que domaine de recherche, reçoit de plus en plus l'attention qu'il mérite.

3.2. Contexte national

Dans les études examinées, le contexte de la recherche est présenté dans deux représentations graphiques. Le but est de donner un aperçu des pays et des continents où les tendances de recherche sur la GVRH sont les plus où les moins nombreuses. La recherche sur la GVRH n'a été publiée que dans 30 pays, en fonction du territoire où les données ont été recueillies.

Figure 3 : Répartition des recherches par pays

Source : élaboré sur la base de notre analyse

Les 108 articles sélectionnés pour cette étape d'analyse sont des travaux empiriques. La figure 3 illustre le nombre de publications réalisées par pays. Comme présenté, la Malaisie, le Pakistan, l'Inde et la Chine sont en tête du nombre d'articles publiés dans le domaine de la GVRH avec cinquante-trois publications (49 %), suivi de l'Indonésie, l'Egypte Royaume-Uni et Palestine avec vingt articles (18 %), le Bangladesh, l'Italie et la Jordanie avec neuf articles (8 %), finalement, les dix-huit pays restant ne dépassent pas deux publications par pays avec un total de vingt-six articles (24 %).

Avec l'organisation des articles par continent, les recherches ont été menées dans 17 pays asiatiques, 8 pays européens, 1 pays d'Amérique du Nord, 1 pays d'Amérique du Sud et 3 pays d'Afrique.

Figure 4 : Répartition des recherches par continent

Source : élaboré sur la base de notre analyse

Comme le montre la figure 4, le continent asiatique dispose du plus grand nombre d'articles liés à la GVRH (82 publications : 76 %). Ce résultat montre que les publications des pays asiatiques tels que, la Malaisie, la Chine, l'Inde et le Pakistan, dominent notre carte systématique.

L'Europe est en deuxième position avec 13 articles (11%). Ces articles ont été menés majoritairement au Royaume uni, Italie et la Pologne.

Le continent africain dispose d'un nombre limité d'articles (10 articles, 8 %). Le nombre d'articles publiés sur la gestion verte des ressources humaines est limité dans trois pays : l'Égypte, le Kenya et l'Afrique du Sud.

Les deux continents, l'Amérique du Nord et l'Amérique du sud ne disposent que de 3 articles publiés sur le thème de la GVRH (3 %). Ces recherches sont centralisées dans deux pays avec une seule publication en Mexique et deux publications en Brésil.

Le continent Océanien dispose d'une seule publication (1 %) en Australie.

Les résultats obtenus par notre analyse contextuelle montrent l'existence d'un énorme déséquilibre géographique dans la recherche sur le domaine de la gestion verte des ressources humaines. Ceci se manifeste par le fait que les continents africain, océanien et américain disposent d'un nombre de recherche faible par rapport au contexte européen et asiatique.

3.3.Méthodologies utilisées

L'analyse de la présente sous-section vise à étudier l'approche méthodologique utilisée par les recherches sur la GVRH, elle couvre deux dimensions :

- Le premier graphique (Figure 5) représente le type de la recherche (article de revue de littérature ou article de recherche empirique).
- Le deuxième graphique (Figure 6) représente l'approche de recherche (qualitative, quantitative ou mixte).

Comme le montre la figure 5, 40 articles (27 %) de notre revue de littérature sont des articles de nature théorique conceptuelle, ces articles tentent de définir les concepts, développent des modèles conceptuels, mettent l'accent sur les lacunes de l'état des connaissances actuelles et présentent des orientations de recherches. En outre, 108 Articles (73 %) sont de nature empirique, l'objectif est soit d'explorer les barrières liées à la mise en place de la GVRH, soit de tester des relations de cause à effet où la GVRH est un antécédent, médiateur ou conséquence.

Figure 5 : Répartition par type de recherche

Source : élaboré sur la base de notre analyse

Sur la base des résultats ci-dessus, nous pouvons conclure que la majorité des études incluses dans notre revue de littérature indiquent que l'accent est mis sur la recherche empirique.

Figure 6 : Répartition par approche méthodologique adoptée

Source : élaboré sur la base de notre analyse

La recherche sur la GVRH a été menée selon différentes approches méthodologiques. La présente étude distingue entre trois approches de recherche adoptées par les 108 articles empiriques : l'approche quantitative, qualitative et mixte.

Approche quantitative : la figure 6 montre que la grande majorité 86 articles (80 %) des études ont adopté l'approche quantitative, ces études ont examiné de manière empirique les facteurs influençant l'adoption de la GVRH ou les résultats (individuels ou organisationnel) de la GVRH. La modélisation par équation de structurelle était le choix dominant de l'analyse statistique.

Approche qualitative : 12 articles (11 %) ont utilisé l'approche qualitative. Ces études qualitatives explorent les facteurs liés à la mise en œuvre de la GVRH, cherche à identifier les meilleures pratiques de GVRH, se concentre principalement sur la compréhension et l'analyse des initiatives vertes prises par une entreprise ou ont réalisé une étude comparative des pratiques de GVRH adoptées entre plusieurs entreprises.

Approche mixte : 10 articles (9 %) ont utilisé l'approche mixte. L'utilisation de la méthode mixte dans les recherches sur la gestion verte des ressources humaines reste très limitée.

Généralement, Nous remarquons, sur la base de notre analyse, que la plupart des articles de recherches sur la gestion verte des ressources humaines optent pour une méthode de recherche

quantitative. Les articles qui optent pour les méthodes qualitatives et mixtes présentent la plus faible proportion.

Le nombre généralement restreint de recherches exploratoires qualitatives et mixtes peut avoir des limites sur la découverte et le développement des connaissances novatrices et approfondies sur un phénomène particulier (Anlesinya et Susomrith, 2020).

3.4. Terrain d’investigation

Dans cette sous-section, nous avons mis l’accent sur la distribution des articles de recherche par terrain d’investigation. Nous avons distingué les enquêtes multi-secteurs de l’industrie polluante pour mettre l’accent sur l’intérêt du chercheur pour les industries ayant une empreinte environnementale. Concernant les enquêtes multi-secteur les chercheurs avaient pour objectif de faire une comparaison entre une multitude d’entreprises relevant de différents secteurs sans prendre en compte l’impact environnemental.

Figure 7 : Répartition par terrain de recherche

Source : élaboré sur la base de notre analyse

La figure 7 révèle les centres d'intérêt sectoriels des études, la majorité des articles scientifiques ont été réalisés dans plusieurs secteurs (22 articles : 20 %), suivis par le secteur touristique (15 articles : 14 %), entreprises certifiées ISO14001 ou à vocation environnementale comme critère de choix quel que soit le secteur (14 articles : 13 %), le secteur de l'éducation (12 articles : 11 %), le secteur de la santé (6 articles : 6 %). L'industrie automobile, les banques, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie électrique et électronique, le textile, les Bâtiments et travaux publics, les entreprises cotées en bourses, l'industrie minière, les multinationales, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie du Carbon, les entreprises publiques, l'industrie chimique, secteur sportif, secteur aérien et le secteur agricole n'ont pas reçu beaucoup d'attention de la part des chercheurs.

4. Résultats de l'analyse du contenu

Sur la base de notre analyse, le corpus de la littérature sur la GVRH est analysé en identifiant les principaux thèmes examinés dans les recherches sur la GVRH. Nous allons présenter l'évolution du concept de la GVRH, les thèmes de recherche identifiés dans les études examinées : antécédents, contraintes, conséquences et pratiques de GVRH) ainsi que les cadres théoriques adoptés.

4.1. Concept de la GVRH

Nous avons classé les définitions les plus pertinentes sur la GVRH par ordre chronologique dans le tableau 1.

Tableau 1 : Evolution du concept de la GVRH

Auteurs	Définitions
Mandip, (2012)	La GVRH se réfère à l'utilisation de chaque point de contact avec les employés pour promouvoir des pratiques durables et accroître la sensibilisation et l'engagement des employés sur les questions de la durabilité.
Dutta, (2012)	La GVRH est une résolution qui aide à la création d'une main-d'œuvre verte capable de percevoir et d'apprécier la culture verte dans l'organisation. Il s'agit d'intégrer des objectifs verts à l'ensemble des pratiques de GRH.
Renwick et Al., (2013)	La GVRH peut être définie comme les aspects de la gestion environnementale liés à la gestion des ressources humaines.
Jabbour, (2013)	La GVRH est l'alignement systématique et planifié des pratiques typiques de GRH avec les objectifs environnementaux de l'organisation
Opatha et Arulrajah, (2014)	La GVRH fait référence à toutes les activités impliquées dans le développement, la mise en œuvre et le pilotage continu d'un système qui vise à rendre les employés d'une organisation plus écologiques. C'est le volet de la GRH qui s'occupe de transformer les employés normaux en employés respectueux de l'environnement.
Ahmad (2015)	La GVRH est chargée de la sensibilisation, de l'information et de l'établissement d'interactions entre les employés, notamment en ce qui concerne les questions environnementales.
Haddock-Millar et al., (2016)	La GVRH est une adaptation des modèles de GRH pour poursuivre des objectifs environnementaux des organisations.
Menon et Al., (2016)	La GVRH désigne la préoccupation des politiques et pratiques de gestion du personnel vis-à-vis du calendrier environnemental plus large de l'entreprise
Uddin et Islam (2016)	La GVRH implique des politiques et des pratiques RH respectueuses de l'environnement qui aideront l'organisation à atteindre ses objectifs financiers avec un image de marque environnementale et à protéger son environnement contre tout impact négatif.
Masri et Jaaron (2017)	La GVRH consiste à utiliser les pratiques de GRH pour renforcer les pratiques durables sur le plan environnemental et accroître l'engagement des employés sur les questions de durabilité environnementale.
Mamin Ullah, (2017)	Définition 1 : La GVRH est une philosophie émergente qui se concentre sur l'intégration des concepts de la gestion verte dans les stratégies RH. Définition 2 : Le terme "GVRH" est le plus souvent utilisé pour faire référence à la préoccupation des politiques et pratiques de gestion du personnel envers le calendrier environnemental plus large de l'entreprise.
Aykan, (2017)	La GVRH est la force déclenchante de la mise en œuvre d'une GRH qui favorise la durabilité économique et environnementale de l'entreprise, et ce, en entreprenant des changements et en développant des conditions environnementales.
Zaid et Al., (2018)	La GVRH est un ensemble cohérent de pratiques RH qui a des conséquences sur la performance des entreprises par le biais du recrutement vert, formation et l'implication vertes et la gestion de la rémunération verte.

Ren et Al., (2018)	La GRH englobe la conception et la mise en œuvre de pratiques, de politiques et de philosophies de GRH pour soutenir les objectifs environnementaux des organisations, pour promouvoir le changement d'attitude et de comportement chez les employés et pour améliorer les performances environnementales de l'organisation.
Siyambalapitiyaa et Al., (2018)	La GVRH est une nouvelle discipline de gestion efficace qui intègre la gestion environnementale pour renforcer la performance organisationnelle grâce à des pratiques de gestion respectueuses de l'environnement.
Yusoff et Al., (2018)	La GVRH peut être définie comme la partie de la GRH durable qui s'engage à respecter les exigences associées à la durabilité environnementale.
Halawi et Zaraket, (2018)	La GVRH comprend toutes les activités, les pratiques et les politiques impliquées dans le développement, la mise en œuvre et la maintenance continue d'un système visant à rendre les employés d'une organisation plus écologiques.
Alkerdawy, (2018)	La GVRH est une nouvelle orientation managériale dans laquelle le concept "vert" est appliqué au domaine de la GRH.
Abu Mahadi, (2018)	GVRH est un processus qui vise à promouvoir et à soutenir les comportements et les activités écologiques des employés en développant des politiques, des stratégies et des pratiques vertes qui conduisent à convertir les organisations normales en organisations vertes.
Sudin et Saad, (2018)	La GVRH peut être considérée comme un ensemble d'activités de ressources humaines qui impliquent le développement, la mise en œuvre et la maintenance continue d'un système, qui garantit que les employés d'une organisation sont capables de travailler efficacement.
Yu et Al., (2019)	La GVRH a émergé pour aborder l'alignement des diverses pratiques de GRH avec les objectifs de durabilité environnementale des entreprises.
Gohar et Al., (2019)	La GVRH est l'utilisation de directives, de stratégies et d'objectifs de GRH pour encourager l'utilisation durable des ressources et interdire les dommages environnementaux au sein des entreprises.
Ismail et Al., (2020)	La GVRH est un vaste concept qui consiste à intégrer les pratiques écologiques dans l'organisation, elle vise la création d'une main d'œuvre verte qui comprend, apprécie et pratique l'initiative verte.
SUHARTI et Al., (2020)	La GVRH est l'application de la GRH qui vise à motiver comportement respectueux de l'environnement des employés pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs environnementaux et contribuer à la durabilité environnementale.

Source : *élaboré sur la base de notre analyse*

4.2. Antécédents de la GVRH

Dans les 148 articles étudiés, 16 articles ont mis l'accent sur les antécédents de la gestion verte des ressources humaines. Ceci montre qu'il y a très peu de publications sur les facteurs qui influencent la mise en place de la GVRH et qu'il n'existe pas assez de recherches sur ce volet important.

Sur la base de notre analyse, les travaux de recherches antérieurs se sont concentrés sur plusieurs facteurs. Nous avons organisé tous les antécédents de la GVRH dans la figure 8.

Les moteurs de la GVRH examinés dans notre analyse suggèrent que plusieurs facteurs influencent la mise en œuvre de la GVRH, on distingue: le leadership transformationnel (Moin et Al, 2020 ; Jia et Al, 2018 ; Singh et Al, 2020), engagement de la direction (Huo et Al, 2020 ; Yong et Al, 2019 (b)), orientation environnementale (Obeidat et Al, 2018 ; Yong et Al, 2019

(a)), soutien de la haute direction (Obeidat et Al. 2018 ; Yong et Al, 2019 (a)), le rôle du HR business Partner (Yong et Al, 2019 ; Yusliza et Al, 2017).

Figure 8 : Représentation des antécédents de la GVRH

Source : élaboré sur la base de notre analyse

4.3. Défis liés à la mise en place de la GVRH

Nous avons examiné les défis liés à la mise en place de la GVRH dans cette section en supposant que plus que l'entreprise est consciente des facteurs qui freinent la mise en œuvre réussie de la GVRH, plus elle serait en mesure de faire face à ces défis.

Les résultats révèlent que les principaux défis liés à la GVRH dans les organisations comprennent l'absence de la conscience et des connaissances environnementales au sein des organisations, la difficulté de faire régner la culture verte suite à la résistance des employés et des managers, absence de la réglementation et du soutien, etc.

Figure 9 : Représentation des défis liés à la mise en place de la GVRH

Source : élaboré sur la base de notre analyse

4.4. Résultats de l'adoption de la GVRH

La mise en place de la GVRH a démontré son impact sur un ensemble de facteurs tant au niveau individuel qu'au niveau organisationnel. Ces résultats peuvent se présenter sous différentes formes. Il peut s'agir de résultats liés aux employés, tels que des comportements pro-environnementaux, des attitudes vertes ou des valeurs vertes individuelle, etc., ou bien des résultats liés à l'organisation tel que l'amélioration de la performance environnementale et de l'image de l'entreprise, réduction des coûts, gestion environnementale réussie et l'obtention d'un avantage concurrentiel, etc.

La littérature existante sur la GVRH s'est concentrée sur l'analyse des résultats plus que l'analyse des antécédents. Dans la présente recherche, nous avons distingué dans la figure 10 entre "résultats sur le plan individuel" et "résultats sur le plan organisationnel".

Figure 10 : Représentation des conséquences de la GVRH

Source : élaboré sur la base de notre analyse

Résultats au niveau individuel

En ce qui concerne l'analyse au niveau individuel, plusieurs résultats de la GVRH liés aux employés ont été démontrés dans des études précédentes, parmi lesquels le comportement vert des employés (Amrutha et Al., 2019 ; Kim et Al., 2019 ; Dumont et Al., 2016), l'engagement aux activités vertes (SUHARTI et Sugiarto, 2020 ; Harvey et Al., 2013), passion

environnementale (Mohammad et Al., 2020 ; Gilal et Al., 2019 ; Pham et Al., 2019), savoir environnemental (Fawehinmi et Al., 2020 ; Saeed et Al., 2018), sécurité psychologique (Moin et Al. 2020 ; Ahmad et Umrani, 2019) et valeurs vertes (Chaudhary, 2019 (a) ; Andjarwati et Al., 2019 ; Dumont et Al., 2016).

Les résultats de cette catégorie démontrent que l'entreprise pourrait retirer plusieurs avantages individuels de la mise en œuvre de la GVRH en alignant les valeurs, les attitudes et les comportements des employés avec les objectifs organisationnels environnementaux.

Résultats au niveau organisationnel

Les résultats au niveau organisationnel indiquent que les organisations peuvent tirer parti des pratiques de GVRH en obtenant un avantage concurrentiel, en améliorant la performance, l'attractivité organisationnelle, l'innovation verte et le climat au travail. Elle peut également faciliter la mise en œuvre efficace de la chaîne d'approvisionnement verte, du système de management environnementale et de la RSE.

Sur la base des suggestions théoriques et des résultats empiriques de l'application de la GVRH, les chercheurs se sont concentrés sur l'impact de ce processus sur la performance environnementale (Opatha et Arulrajha, 2014 ; Yong et Al., 2019 ; Yusoff et Al., 2018), la performance organisationnelle (Alnajdaoui et Al., 2017 ; Bhutto et Al., 2016 ; Pham et Al., 2019) et l'innovation verte (Singh et Al., 2020 ; Ali et Al., 2019 ; Arulrajah et Al., 2016).

4.5. Pratiques RH utilisées

L'objectif de cette sous-section est de mettre l'accent sur les différentes pratiques RH qui peuvent être orientées de manière respectueuse de l'environnement. Dans ce sens, nous avons exclu 120 articles suite à leur considération de la GVRH comme un concept unidimensionnel global.

L'analyse documentaire a permis d'identifier treize pratiques de GVRH. Ces pratiques de GVRH identifiées comprennent la formation et le perfectionnement verts, le recrutement et la sélection verts, l'intégration verte, la rémunération et les récompenses vertes, l'évaluation des performances vertes, la responsabilisation et l'implication vertes, l'analyse et la description vertes des postes, la gestion de la culture verte, la gestion de la discipline verte, la gestion de la santé et sécurité vertes, la planification verte des ressources humaines, les procédures vertes de GRH et le rôle des syndicats verts. L'objectif de cette étape est de présenter les pratiques de GVRH identifiées dans la littérature en fonction du degré d'attention porté à chaque pratique par article.

Comme le montre la figure 11, malgré que les chercheurs aient introduit une panoplie de pratiques, seulement cinq pratiques sont les plus largement discutées et analysées, à savoir: la formation et le perfectionnement verts dans 113 articles (95 %), le recrutement et la sélection verts dans 102 articles (85 %), la pratique de rémunération et récompenses vertes avec 101 articles (84 %), l'évaluation des performances vertes avec 97 articles (81 %) et la responsabilisation verte avec 81 articles (67%). Ensuite, l'intérêt des chercheurs était faible par rapport à l'analyse et description verte des postes avec 22 articles (18 %), la gestion de la culture verte avec 18 articles (15 %), la gestion de la discipline verte avec 17 articles (14%), l'intégration verte avec 15 articles (12 %), la santé et la sécurité vertes avec 10 articles (8 %), planification verte des ressources humaines avec 8 articles (6 %), enfin, les procédures vertes de GRH et le rôle des syndicats verts avec 2 articles chacun (1 %).

Figure 11 : Répartition des pratiques de GVRH par articles

Source : élaboré sur la base de notre analyse

Il est à signaler que différents concepts connexes ont été regroupés dans la même pratique en vue d'éviter la redondance des données, Nous avons organisé ces concepts dans le tableau 2.

Tableau 2 : Classement des pratiques de GVRH par concepts connexes

Analyse et description verte des postes	Conception et analyse vertes d'emplois, analyse des emplois, analyse et description vertes de poste, conception et analyse des emplois verts, analyse de postes, analyse et conception d'emplois verts, analyse et description des postes, description des emplois verts, emplois verts.
Recrutement et sélection verts	Recrutement et sélection verts, recrutement vert, sélection verte, embauche verte, recrutement et sélection, processus de recrutement et d'acquisition des talents.
Gestion de la culture verte	Culture verte, gestion verte de la culture organisationnelle, culture et climat favorable, socialisation, culture organisationnelle verte, culture environnementale.
Formation et perfectionnement verts	Formation verte, formation, gestion de l'apprentissage organisationnel vert, apprentissage organisationnel, formation environnementale, apprentissage et perfectionnement verts, formation et perfectionnement, pratiques de renforcement des compétences "vertes".
Evaluation des performances vertes	Evaluation des performances environnementales, évaluation des performances vertes, évaluation et gestion des performances vertes, gestion des performances, gestion des performances vertes, gestion et évaluation des performances, gestion et évaluation des performances vertes, pratiques de gestion des performances "vertes", système de gestion des performances, système de gestion des performances vertes.
Rémunération et récompenses vertes	Gestion des récompenses, gestion des récompenses vertes, gestion des rémunérations vertes, motivation des employés verts, motivation verte, récompense et reconnaissance vertes, récompenses, récompenses environnementales, récompenses vertes, rémunération et récompenses vertes, rémunération verte, rémunération/ incitation, rémunérations et avantages verts, système de récompenses vertes, système de rémunération et de récompense vertes, système de rémunération et d'incitations vertes, systèmes de rémunération et de récompense, salaires verts.

Santé et sécurité vertes	Gestion verte de la santé et de la sécurité, santé et sécurité vertes, gestion de la santé et la sécurité vertes, lieu de travail vert.
Gestion de la discipline verte	Gestion de la discipline, gestion de la discipline verte, traitement des griefs verts, discipline verte au travail, gestion de la discipline verte au travail, griefs et discipline, discipline verte, griefs et procédures disciplinaires.
Responsabilisation et implication vertes	Communication et responsabilisation, communication verte, engagement et participation, équipes vertes, implication et participation vertes, implication verte, participation, participation aux initiatives vertes des employés, participation des employés, participation verte, pratiques d'implication "verte", relations de travail, relations vertes, responsabilisation et participation vertes, responsabilisation verte, travail d'équipe.

Source : élaboré sur la base de notre analyse

4.6.Fondement théorique adopté

Afin de fournir des cadres analytiques et théoriques solides pour étayer les connaissances précieuses obtenues par les chercheurs, la mise en correspondance des thèmes avec les cadres théoriques est une tâche essentielle dans le processus systématique (Arulrajah et Al., 2016).

Figure 12 : Répartition des recherches par cadre théorique adopté

Source : élaboré sur la base de notre analyse

Sur la base de notre analyse, 87 articles des 148 articles n'ont fait référence à aucune théorie. Le nombre d'articles inclus dans cette étape est 61 articles dont quelques articles ont mobilisé plusieurs théories. 27 théories ont été mises en exergue, nous allons ainsi mettre l'accent sur les théories les plus répandues.

La figure 12 illustre les résultats de cette étape d'analyse. Les résultats montrent que la théorie AMO (Ability-motivation-opportunity : capacité-motivation-opportunité) et l'approche par les ressources (RBV) ont été les bases théoriques les plus fréquemment adoptés.

La théorie AMO utilisée dans les recherches en GVRH stipule de le modèle AMO pourrait être utilisé pour accroître les compétences vertes des employés à l'aide de la formation et perfectionnement verts (Ability), motiver les employés à adopter des comportement verts grâce à une évaluation des performance vertes et des récompenses environnementales (motivation) et finalement impliquer le personnel au processus de la gestion environnementale en leur donnant l'opportunité de contribuer et participer aux programmes verts (Opportunity).

L'approche par les ressources (RBV) dans ce contexte repose sur l'idée que l'alignement des ressources humaines avec les questions environnementales dans les entreprises peut avoir des effets synergiques et permettra d'acquérir un avantage concurrentiel et une performance accrue.

La théorie d'ajustement personne-environnement stipule que l'ajustement se produit lorsque les caractéristiques de l'individu et de l'environnement de travail sont bien synchronisées (Cheema et Al., 2019). Donc si les valeurs vertes des employés sont alignées sur les valeurs organisationnelles, les employés seront plus engagés dans la réalisation des objectifs organisationnels environnementaux.

La théorie d'identité sociale déclare que les organisations pratiquant la GVRH sont susceptibles d'être perçues de manière positive par les employés. Ces employés développent un sentiment d'identité. Grâce à cette identité verte, ils travaillent, agissent et se comportent de manière respectueuse de l'environnement en créant un climat vert au sein de l'organisation.

Concernant la théorie de l'échange social, les chercheurs en environnement qui encadrent leurs recherches en utilisant les réseaux d'échange social partagent l'hypothèse que lorsque les employés se sentent responsabilisés par des pratiques de GVRH, ils se sentent obligés d'aider leur organisation à devenir plus verte.

La théorie des parties prenantes se base sur l'argument selon lequel l'entreprise qui répond efficacement à ses parties prenantes est plus susceptible de développer des processus environnementaux plus profonds et plus larges comme la GVRH. Ces études exposent la manière dont les différentes pressions exercées par les parties prenantes conduisent à la mise en œuvre de différentes pratiques de GVRH susceptibles d'améliorer la performance environnementale.

La théorie institutionnelle suggère que les pressions externes façonnent l'action organisationnelle. La plupart des études institutionnelles appliquées à la gestion environnementale ont mis l'accent sur les effets de la coercition exercée par les pressions réglementaires et sociales sur la mise en œuvre de la GVRH.

La théorie du capital humain se base sur la construction d'un capital humain vert. Ce capital humain vert est constitué d'un ensemble de connaissances, compétences, capacités, attitudes, expériences, engagement et créativité des employés en matière de gestion environnementale.

5. Discussion

Sur la base de notre examen systématique, nous avons procédé à une analyse complète de l'évolution de la GVRH par années, méthodes de recherche et données contextuelles au niveau national, continentale et sectoriel. Nous avons procédé à une analyse du contenu des articles en se basant sur les principaux antécédents, conséquences, contraintes et le cadre théorique adopté par article. Finalement, nous avons présenté une panoplie de pratiques de GVRH. Dans cette section, nous discutons les résultats de recherche identifiés dans les différents volets que nous venons d'évoquer.

Les résultats de notre analyse chronologique suggèrent que la GVRH a fait l'objet d'un intérêt croissant depuis 2013, et d'un pic massif des publications sur la GVRH en 2016 et s'est poursuivi jusqu'aujourd'hui. Ce pic pourrait être le résultat de l'évolution de la préoccupation

environnementale des organisations ces dernières années qui considèrent la durabilité environnementale comme nécessité et responsabilité organisationnelle. Ce résultat révèle également que les chercheurs ont commencé de reconnaître l'importance de la participation humaine à la protection de l'environnement.

Même si les recherches sur la GVRH ont évolué et le nombre de recherches sur ce domaine a augmenté, il existe une grande disparité géographique. Les articles empiriques inclus dans notre analyse n'ont été publiés que dans 30 pays. En outre, la plupart de ces recherches ont été menées dans des contextes européens et asiatiques.

Comme indiqué précédemment dans la figure 4, les articles de recherche sur la GVRH sont limités et peu nombreux dans les contextes : américain, africain et océanien. Les résultats de ce projet de recherche suggèrent qu'il existe un déséquilibre géographique important dans la recherche sur la gestion verte des ressources humaines et les connaissances empiriques en matière de gestion tendent à être guidées par les modèles asiatiques et européens.

À cet égard, il manque un examen du sujet dans des contextes sous-étudiés, en Amérique du Nord où il n'y a qu'une seule recherche au niveau du continent au Mexique (Daily et Al., 2012). Deux études en Amérique du Sud au Brésil (Jabbour et Al., 2010 ; Jabbour, 2011). Une étude au continent océanien à l'Australie (O'Donohue et Torugsa, 2016). Finalement, dix articles dans le continent africain dont 60 % des articles ont été menés en Egypte (Farid et El-Sawalhy, 2016 ; ALKERDAWY, 2018 ; Abdeen et Sayed-Ahmed, 2019 ; Shaban, 2019 ; Al-Romeedy, 2019 ; Gohar, 2019). Ceci montre une absence de recherches dans les autres pays africains à l'exception de l'Afrique du Sud (Mtembu, 2018 ; Mtembu, 2019) et le Kenya (Mandago, 2018 ; Kuria et Mose, 2019).

Les facteurs contextuels ont un impact sur l'adoption et le succès de la GVRH dans différentes zones géographiques. Ainsi, le manque de connaissances dans les contextes que nous venons d'exposer conduira à limiter le développement de connaissances qui tiennent compte de facteurs culturels.

Avec la concentration de recherche sur quelques continents, notre analyse a permis de constater également la concentration des articles de notre revue de littérature sur des études comparatives multi-secteurs. En outre, la GVRH était étudiée, à partir de notre analyse, dans le secteur touristique, dans les entreprises certifiées ISO 14001 quel que soit le secteur (Nous n'avons pas affecté ces recherches par secteur pour ne pas perdre l'aspect environnemental sur lequel les chercheurs se sont basés pour choisir leur terrain), puis les universités et écoles supérieures.

Les recherches multi-secteur étaient des études comparatives pour comparer le degré de conscience à la GVRH et son degré de mise en place dans différents secteurs, pour réduire les contingences sectorielles des modèles proposés et pour avoir une généralisation des résultats obtenus.

Suivi du secteur touristique, ce secteur d'activité a été choisi vu que la majorité des études ont été menées en Asie, plus précisément, dans les pays où il y a une grande dépendance vis-à-vis du secteur touristique (Malaisie, Indonésie, Inde) et vu l'empreinte énorme de ce secteur sur l'environnement en termes de rejets quotidiens et consommation d'eau et d'électricité.

Le 3ème secteur le plus étudié est le secteur de l'enseignement supérieur, les chercheurs se sont penchés sur ce secteur pour évaluer le degré de sensibilisation du personnel RH des universités à la GVRH et pour évaluer l'intention des étudiants (futurs diplômés) à choisir les entreprises connues de leur orientation environnementale et qui mettent en place la GVRH (Anwar et Al., 2020 ; Chaudhary, 2019 (b) ; Halawi et Zaraket, 2018 ; Wulansari et Al., 2018 ; Guerci et Al., 2015 (b))

La présente recherche révèle que la progression en matière de création de connaissances semble moins théorique et ce, avec un grand nombre de recherches empiriques et un nombre faible de recherche sur le plan théorique. Concernant l'approche méthodologique adoptée par

les recherches incluses dans notre revue de littérature systématique, nos résultats indiquent que l'approche quantitative domine la recherche sur la gestion verte des ressources humaines, avec une moindre attention accordée aux approches qualitative et mixte (seuls 22 articles des 108 articles empiriques ont opté pour ces deux approches).

Comme le domaine de la GVRH est encore en développement, la recherche qualitative et mixte sont plus souhaitables. D'après les résultats obtenus, il est nécessaire de faire des recherches exploratoires qui pourraient conduire à l'élaboration d'une théorie riche par la découverte de nouvelles perspectives et la constitution des connaissances approfondies sur le domaine.

Après l'analyse des tendances des articles de notre revue de littérature en termes d'année, secteur, terrain et méthode de recherche, nous avons procédé à l'analyse du contenu de nos articles, cette analyse des articles nous a permis de mettre la lumière sur plusieurs aspects.

Des études se sont concentrées sur les antécédents de la GVRH. Ces recherches nous ont permis d'identifier un ensemble de facteurs moteurs qui influencent la mise en œuvre de la GVRH. Cependant, le nombre de ces recherches est limité. Les antécédents extraits de notre analyse se composent de deux dimensions : des motifs internes tels que l'engagement et le soutien de la direction ainsi que la sensibilisation et la préoccupation environnementale des employés, etc. Et des motifs externes ont été analysés tels que la pression exercée sur l'entreprise par les clients et fournisseurs ainsi que les pressions réglementaires et normatives.

D'autres études se focalisaient sur les conséquences de la GVRH, plus précisément, la capacité des fonctions de GVRH à écologiser les employés et les opérations organisationnelles. Ces études ont permis de tirer deux formes de conséquences, des conséquences sur le niveau individuel tels que les comportements pro-environnementaux, les attitudes vertes, l'adoption d'un mode de vie vert et la satisfaction au travail. Ainsi que des conséquences sur le niveau organisationnel telles que la performance et la durabilité organisationnelles avec leurs trois dimensions : économique, sociale et environnementale. L'amélioration de la marque employeur, d'acquisition d'un avantage concurrentiel ainsi que la réalisation d'un succès au niveau de la gestion environnementale.

Malgré le potentiel de la GVRH à engendrer un ensemble de bienfaits à l'entreprise et à l'assister à améliorer sa politique environnementale, la portée de la GVRH et sa mise en place étaient difficile suite à un ensemble de contraintes. Dans ce sens, la présente étude a permis d'extraire un ensemble de défis liés à la mise en place de la GVRH. Le premier défi qui doit être relevé est la sensibilisation des responsables RH à l'importance de la GVRH. Dans ce sens, les cadres des ressources humaines doivent comprendre la portée, la profondeur et le rôle de la GVRH dans la transformation des organisations en entités vertes. Cette compréhension serait en mesure d'accroître le soutien et l'engagement de la haute direction.

La résistance des employés et des managers et un autre défi majeur qui a été mis en évidence à partir de notre analyse avec l'absence des valeurs vertes, de la conscience environnementale, le manque de compréhension et d'intérêt pour la GVRH.

Une autre considération que nous avons analysée concerne les pratiques de la GVRH. Il ressort des articles sélectionnés l'existence d'un grand nombre de pratiques, mais l'utilisation de quelques-unes est limitée. La formation et le perfectionnement verts est la pratique la plus fréquemment abordée, suivis par le recrutement et la sélection verts, la rémunération et les récompenses vertes, l'évaluation des performances vertes puis la responsabilisation et l'implication verte. Ceci montre qu'il est nécessaire d'accorder une plus grande attention à quelques pratiques qui n'ont pas reçu l'attention de la part des chercheurs tels que l'analyse et description verte des postes, la gestion de la culture verte, la gestion de la discipline verte, l'intégration verte, la santé et la sécurité vertes, planification verte des ressources humaines, les procédures vertes de GRH et le rôle des syndicats verts.

Il est suggéré qu'une plus grande attention soit accordée à ces fonctions et à leur conséquences individuels et organisationnels, car les fonctions de gestion verte des ressources humaines sont toutes complémentaires et s'influencent mutuellement. Donc il est nécessaire de prendre en compte toutes les pratiques de GVRH (Shahriari et Al., 2019 (b)).

D'un côté, en examinant un large éventail de pratiques, les chercheurs seraient plus conscients des pratiques qui sont efficaces en général et celles qui ont plus d'impact sur la réussite du système de management environnemental. D'un autre côté, l'utilisation d'un ensemble de pratiques de GVRH contribuera à enrichir les recherches dans ce domaine quant aux effets synergiques des diverses pratiques de GVRH et à la manière dont ces pratiques peuvent se compléter, se substituer ou interagir les uns avec les autres, que ce soit de manière positive ou négative.

Enfin, nous avons procédé à l'analyse du cadre théorique adopté par les articles inclus dans la présente recherche. Les résultats obtenus ont mis l'accent sur un point important qui est la concentration des recherches en GVRH sur deux cadres théoriques, la théorie AMO et l'approche par les ressources avec une négligence de d'autres théories. Ce résultat pourrait nous permettre de déduire que les connaissances sur la GVRH, qui n'ont été pas enrichies dans de multiples cadres théoriques, pourraient limiter l'éventail de connaissances sur la GVRH. Nous pouvons citer comme exemple la théorie du comportement planifié qui pourrait être un cadre théorique riche visant à savoir comment la mise en place de la GVRH pourraient influencer les comportements pro-environnementaux et la manière dans laquelle elle peut stimuler l'attitude vis-à-vis du comportement, la norme subjective et le contrôle comportemental perçu des employés vis-à-vis des programmes environnementaux. Les recherches sur la GVRH dans les cadres théoriques les moins répandus pourraient mener à d'autres chemins de recherches et permettrait de découvrir d'autres concepts, peut être des concepts nouveaux propres à la GVRH et qui n'ont été pas identifiées jusqu'à présent.

6. Conclusions

Bien que la GVRH soit dans sa phase initiale et que les organisations en prennent de plus en plus conscience, l'importance du sujet a poussé les organisations à adopter les pratiques de GVRH plus qu'auparavant (Shahriari et Al., 2019 (a)). Les entreprises se sont rendues compte que les employés sont la pierre angulaire permettant de déterminer le succès de l'orientation environnementale (Aykan, 2017). Dans ce sens, la GVRH est devenue un concept de fonctionnement fondamental pour les organisations engagées dans des pratiques de protection environnementale et il s'est avéré que ce processus a des effets profonds sur les résultats individuels et organisationnels.

Dans ce sens, nous avons procédé à un examen systématique de 148 publications sur la GVRH trouvées dans des bases de données réputées. Notre objectif principal était de développer les connaissances dans le domaine de la gestion verte des ressources humaines. Ainsi, nous avons classé les articles en fonction des auteurs, années de publication, méthodes de recherche, contextes nationaux et sectoriels, pratiques RH vertes, antécédents, conséquences, contraintes, cadres théoriques et résultats obtenus.

En réalisant la présente étude, nous avons essayé de faire un pas pour faire progresser la recherche sur GVRH et développer les connaissances dans ce domaine. La présente recherche contribue théoriquement à la littérature existante en discutant la GVRH dans son aspect global : antécédents, conséquences, contraintes, cadres théoriques et pratiques RH vertes. Ce type de revue de littérature s'est avéré utile pour la communauté scientifique (Jabbour, 2013).

En fait, en plus de présenter l'état des connaissances actuelles sur la GVRH, le cadre proposé peut également être utile pour produire des recherches originales. Les résultats de la présente étude peuvent servir de référence aux futurs chercheurs qui souhaiteraient étudier les lacunes existantes de la recherche actuelle et qui nécessitent encore des études plus approfondies. Ce

travail suggère des recommandations détaillées et propose un cadre de recherche pour les recherches futures sur la GVRH.

En ce qui suit, les limites, les recommandations susceptibles de faire évoluer le domaine et les contributions de la présente recherche sont présentées.

Contributions de la recherche

Les articles de recherche publiés entre 2000 et 2020 ont été systématiquement analysés. Les informations pertinentes sur la littérature sur la GVRH ont été mises en évidence. Ainsi, cette analyse documentaire contribue à la littérature de la manière suivante :

La première contribution, de nombreux chercheurs dans ce domaine ont tendance à s'impliquer dans des travaux empiriques liés à la GVRH dans les entreprises en oubliant ou peut-être ou en ignorant d'explorer et d'enrichir la revue de littérature et de documenter les travaux de recherches dans ce domaine. Toutefois, cette étude peut être considérée comme un effort qui contribue dans une certaine mesure à établir une base analytique et théorique solide des connaissances obtenues par les chercheurs.

La deuxième contribution, cette analyse a suivi une approche objective dans la collecte des données. Les données collectées proviennent de revues reconnues, ce qui garantit la qualité des articles examinées. De même, les catégories de la classification de la littérature diffèrent de celles des études antérieures, offrant aux lecteurs une vision globale sur la GVRH avec un examen complet des thèmes liés à la GVRH (antécédents, conséquences et contraintes) et en proposant un programme futur de recherche.

La troisième contribution est basée sur la présentation globale de l'ensemble des pratiques de GVRH. D'un côté, cette configuration de pratique fournirait aux professionnels RH et aux chercheurs le fruit de toutes les recherches sur la GVRH et une présentation concrète de pratiques RH verte à mettre en place. D'un autre côté, cette configuration permettrait aux chercheurs d'explorer ces pratiques dans différents contextes ainsi que voir les conséquences et les contraintes liées à chaque pratique.

La quatrième contribution concerne la catégorisation par pays dans lesquels la GVRH a été étudiée. Cette catégorisation permet de mettre la lumière sur les contextes dont la GVRH n'a pas été étudiée pour inviter les chercheurs de ces pays à approfondir leurs connaissances dans ce domaine et chercher d'avoir un aperçu sur la GVRH selon différents contextes nationaux et culturels.

La cinquième contribution est que les chercheurs et praticiens auront une vision plus approfondie des contraintes liées à la mise en place de la GVRH et d'avoir une visibilité sur les entraves susceptibles d'empêcher la réussite de ce processus. Les professionnels seront ainsi en mesure d'adopter une approche proactive en pensant aux solutions avant la mise en œuvre.

Les antécédents de la GVRH ont été également mis en œuvre et se présentent généralement comme étant des pressions sur l'organisation. Cette mise en évidence serait en mesure de donner un aperçu aux professionnels sur les pressions qui sont exercées ou qui seront potentiellement exercées sur l'entreprise. Ainsi, l'entreprise serait en mesure d'envisager la nécessité de la GVRH avant d'être soumise à ces pressions.

Les conséquences de la GVRH ont été également présentées. D'un côté, cette analyse de conséquences pourrait constituer une référence importante aux chercheurs pour investiguer les conséquences qui n'ont été pas étudiées dans un contexte particulier. D'un autre côté, cette analyse a permis de mettre en exergue les bienfaits de la mise en place de la GVRH sur le plan individuel et organisationnel. Les résultats obtenus seront susceptibles de sensibiliser les professionnels RH de l'importance du potentiel de la mise en place de la GVRH.

Ainsi, cette étude pourrait constituer une source importante pour les chercheurs et les praticiens, pourrai constituer un point de départ pour ceux qui se lancent dans le domaine de la GVRH et fournit un aperçu global sur ce domaine de recherche.

Limites de recherche

Dans l'ensemble, cette analyse documentaire contribue à jeter un nouvel éclairage sur la GVRH. Cependant, comme tout travail de recherche, ce travail n'est pas sans limites, ainsi nous allons présenter les principales lacunes de notre recherche :

Premièrement, les résultats de l'étude peuvent être potentiellement limités par les critères d'inclusion et d'exclusion utilisés, c'est-à-dire les des mots-clés et la langue ne garantit pas des résultats entièrement exhaustifs. Cela peut constituer une limite à l'étude dans la mesure où, malgré toutes les mesures prises, elle ne parvient pas à saisir de manière exhaustive toutes les études pertinentes sur le sujet.

Deuxièmement, en ce qui concerne la méthode de recherche, il est clair que le fait de choisir uniquement des articles publiés dans des bases de données reconnues garantit la qualité des travaux inclus. Cependant, d'autres sources importantes, telles que les thèses de doctorat et les rapports publiés sur des sites web réputés n'ont été pas examinés.

Troisièmement, ce document inclut des articles de revue de littérature qui proposent des antécédents, conséquences et contraintes potentielles de la GVRH, cependant, il manque une enquête approfondie visant à mettre en évidence ces relations.

Quatrièmement, cette recherche vise les recherches entre 2000 et 2020. Ici, l'utilisation d'un réseau plus large peut avoir permis de réaliser une vision plus historique des travaux fondateurs en 1996 et pourrai produire une analyse plus globale. Néanmoins, nous pensons que notre examen met en lumière les études et les questions de recherche les plus récentes et les plus pertinentes actuellement.

Perspectives de recherche

Cet examen vise à identifier les lacunes en matière de recherche. Cette étude aide à mettre en exergue certaines questions qui sont restées sans réponse jusqu'à présent, à suggérer des recommandations et une orientation des recherches futures afin de développer davantage le domaine de la GVRH. Nous présentons maintenant un programme de recherche détaillé avec une description actualisée des pistes de recherche possibles qui se dessinent pour orienter les chercheurs dans ce domaine.

Premièrement, l'analyse du contexte national des recherches indique que les chercheurs en GVRH ont accordé plus d'attention au continent asiatique et européen. Ce résultat montre la nécessité de réaliser davantage d'études dans le continent américain, océanien et africain afin que la question de la GVRH soit davantage développée et rendue applicable. Il s'agit là d'une orientation importante de la recherche qui permettrait de mieux comprendre les différences culturelles en termes de GVRH.

Ces différences culturelles peuvent être assimilées également en adoptant une perspective comparative inter-pays. Il est suggéré, en raison de l'absence de modèle interculturel et du manque de recherche comparative au niveau international, de réaliser des études dans ce sens.

Deuxièmement, nos résultats soulignent l'attention accrue accordée aux articles empiriques plus que les articles théoriques. Nous invitons les chercheurs à réaliser des articles de revue de littérature en vue d'améliorer le corpus de connaissances sur la gestion verte des ressources humaines.

Les études futures peuvent également se pencher sur l'utilisation des différentes approches d'études, en particulier l'approche mixte et l'approche qualitative.

L'approche qualitative permettra d'acquérir une compréhension complète et approfondie de la mise en œuvre de la GVRH et de son rôle. En outre, une méthode mixte présente des avantages qui compensent les inconvénients d'une méthode de recherche unique grâce à la triangulation des diverses méthodes. Bien que cette approche puisse être difficile, qu'elle implique plus d'analyses et qu'elle nécessite plus de temps et de ressources, elle fournit un résultat de recherche riche qui contribuera grandement à l'enrichissement des connaissances.

Troisièmement, la majorité des recherches étaient multi-industrielles dans les publications précédentes, suivie par le tourisme, les entreprises certifiées ISO14001 et l'enseignement supérieur. D'après les résultats obtenus, plusieurs industries n'ont été pas largement étudiées, nous pouvons citer les employés des entreprises agricoles qui doivent comprendre comment économiser l'eau et l'énergie pour l'arrosage des arbres et réduire leur empreinte environnementale, les entreprises de l'industrie chimique responsables de plusieurs problèmes environnementaux et les entreprises du secteur aérien suite à la pollution mondiale qu'ils génèrent en termes d'émission du CO₂ et du gaz à effet de serre et finalement les entreprises du secteur public puisque la majorité des recherches ont été menés auprès des organisations à but lucratif.

Quatrièmement, les résultats révèlent l'application limitée de certaines pratiques de GVRH dans les recherches antérieures, telles que le rôle des syndicats verts, la santé et la sécurité vertes et la planification verte des ressources humaines. L'importance de ces pratiques de GVRH est suggérée par quelques publications antérieures. Nous suggérons l'adoption d'un ensemble complet de pratiques de GVRH dans les recherches futures.

Nous suggérons également que des travaux de recherche doivent être menés en considérant les pratiques de GVRH comme un système. Les futures recherches pourraient enrichir les connaissances sur les pratiques de GVRH en étudiant l'interaction et la complémentarité entre l'ensemble des pratiques. Cela pourrait aider les organisations à savoir sur quel ensemble, il convient de mettre davantage l'accent, pour améliorer les résultats organisationnels.

Cinquièmement, comme il existe un manque de recherche sur les déterminants de l'adoption de la GRH verte, cette étude offre une piste pour des recherches futures dans ce sens. Les recherches futures devraient se concentrer sur ce domaine afin de déterminer le rôle des facteurs internes (exemple, la pression du personnel ou de la haute direction) pour assurer l'adoption de la GVRH dans une organisation, explorer le rôle des facteurs externes (par exemple, les attentes des parties prenantes externes, les lois et réglementations.) dans la mise en œuvre de la GVRH. En outre, il est suggéré que les études futures puissent explorer les facteurs intra-personnels tels que la personnalité et les valeurs individuelles des employés comme moteurs de l'adoption d'une gestion verte des ressources humaines.

Il est essentiel également de suggérer de réaliser plus de recherches sur les conséquences de la GVRH sur l'attractivité, l'avantage concurrentiel, l'innovation verte et la performance organisationnelle afin que ces initiatives soient plus attrayantes pour les employeurs.

Sixièmement, les résultats montrent l'utilisation accrue de la théorie AMO et la RBV alors que l'adoption des autres théories reste limitée. Par conséquent, les études futures pourraient se concentrer sur la théorie du comportement planifié en vue examiner comment les pratiques de GVRH affectent l'intention comportementale et le comportement vert des employés et comprendre les mécanismes par lesquels l'intention et les comportements s'interfèrent. En outre, la théorie de la fixation d'objectifs apporterait également des contributions riches au domaine d'étude de la GVRH, cette théorie pourrait permettre de mieux comprendre le degré auquel les individus s'identifient et s'engagent à atteindre des objectifs prédéfinis par l'organisation et le rôle des interventions organisationnelles dans l'implication des employés. Théorie d'auto-détermination serait également bénéfique à l'évaluation de la mesure dans laquelle la GVRH créerait une motivation extrinsèque et influencerait le comportement pro-environnemental des employés, finalement, la théorie VBN, pour mesurer l'impact de la GVRH sur les valeurs, les croyances et les normes personnelles des individus au travail.

Ainsi, le tableau 3 présente des pistes de recherches brèves sur des thèmes avec les approches qui n'ont été pas largement adoptées.

Tableau 3 : Guide de recherches futures

Approche qualitative
Exploration des antécédents et conséquences de la GVRH
Les mesures qui peuvent être prises pour favoriser l'adoption de la GVRH par les entreprises agricoles
Perception de GVRH par la haute direction : tendance ou nécessité organisationnelle
Employés écologiques et non écologiques : déterminants de l'implication environnementale des employés à la lumière de la théorie des paradoxes
Exploration des antécédents du comportement vert des employés : théorie AMO
Etude l'importance perçue de la GVRH par les cadres RH des entreprises polluantes
Perception des professionnels RH de l'importance de l'écologisation de la fonction RH
Degré d'application de la GVRH : étude comparative entre les entreprises polluantes certifiées iso 14001 et les entreprises non certifiées
Contribution à l'étude des contraintes liées à la mise en place de la GVRH
Antécédents du comportement vert à la lumière de la théorie du comportement planifié
Antécédent de la GVRH et du comportement vert à la lumière de la théorie d'auto-détermination
Approche mixte
PRHV → valeur vertes, climat psychologique vert, motivation verte → comportement vert
PRHV → attitudes vertes → comportement vert → engagement organisationnel aux actions environnementales
PRHV → prestige organisationnel → attractivité organisationnelle "cas des étudiants MBA"
L'engagement de la haute direction → GVRH → créativité verte
PRHV → normes (sociale et personnelle), attitudes vertes → comportement vert → performance verte
PRHV → intention de se comporter → comportement vert → performance environnementale

Source : élaboré sur la base de notre analyse

Références

- (1) Abdeen, T. H., & Ahmed, N. H. S. (2019). Perceived Financial Sustainability of Tourism Enterprises: Do Green Human Resource Management Practices Really Matter? *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 7(2), 173–185. <https://doi.org/10.15640/jthm.v7n2a15>
- (2) Ahmad, I., & Umrani, W. A. (2019). The impact of ethical leadership style on job satisfaction Mediating role of perception of Green HRM and psychological safety. *Leadership & Organization Development Journal*, 40(5), 534–547. <https://doi.org/10.1108/LODJ-12-2018-0461>
- (3) Ahmad, S. (2015). Green Human Resource Management: Policies and practices. *Cogent Business & Management*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311975.2015.1030817>
- (4) Ali, A., Hazoor, M. S., Bari, M., & Mohsin, B. (2019). Green HRM Practices and Green Innovation: An Empirical Evidence from Pharmaceutical Industry in Pakistan. *Pacific Business Review International Volume*, 11(6), 61–71.
- (5) AL-KERDAWY, M. M. A. (2018). The Role of Corporate Support for Employee Volunteering in Strengthening the Impact of Green Human Resource Management Practices on Corporate Social Responsibility in the Egyptian Firms. *European Management Review*, 16(4), 1079–1095. <https://doi.org/10.1111/emre.12310>
- (6) Alnajdawi, S., Emeagwali, O. L., & Elrehail, H. (2017). The Interplay among Green Human Resource Practices, Organization Citizenship Behavior for Environment and

- Sustainable Corporate Performance: Evidence from Jordan. *Journal of Environmental Accounting and Management*, 5(3), 171–184. <https://doi.org/10.5890/JEAM.2017.09.001>
- (7) Amrutha, V. N., & Geetha, S. N. (2019). A systematic review on green human resource management: Implications for social sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 247. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119131>
 - (8) Andjarwati, T., Budiarti, E., Audah, A. K., Khouri, S., & Rebilas, R. (2019). The impact of green human resource management to gain enterprise sustainability. *Polish journal of management studies*, 20(2), 93–103. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.2.08>
 - (9) Anlesinya, A., & Susomrith, P. (2020). Sustainable human resource management: a systematic review of a developing field. *Journal of Global Responsibility*, 11(3), 295–324. <https://doi.org/10.1108/JGR-04-2019-0038>
 - (10) Anwar, N., Mahmood, N. H. N., Yusliza, M.-Y., Ramayah, T., Faezah, J. N., & Khalid, W. (2020). Green Human Resource Management for organisational citizenship behaviour towards the environment and environmental performance on a university campus. *Journal of Cleaner Production*, 256, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120401>
 - (11) Arulrajah, A. A., & Opatha, H. H. D. N. P. (2016). Analytical and Theoretical Perspectives on Green Human Resource Management: A Simplified Underpinning. *International Business Research*, 9(12), 153–164. <https://doi.org/10.5539/ibr.v9n12p153>
 - (12) Aykan, E. (2017). Gaining a Competitive Advantage through Green Human Resource Management. In *Corporate Governance and Strategic Decision Making*, 159–175. IntechOpen. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.69703>
 - (13) Bhutto, S. A., & AURANZEB. (2016). Effects of Green Human Resources Management on Firm Performance: An Empirical Study on Pakistani Firms. *European Journal of Business and Management*, 8(16), 119–125.
 - (14) Chaudhary, R. (2019) (a). Green Human Resource Management and Employee Green Behavior: An Empirical Analysis. *Corp Soc Resp Env Ma.*, 27(2), 630–641. <https://doi.org/10.1002/csr.1827>
 - (15) Chaudhary, R. (2019) (b). Green human resource management and job pursuit intention: Examining the underlying processes. *Corp Soc Resp Env Ma.*, 26(4), 929–937. <https://doi.org/10.1002/csr.1732>
 - (16) Cheema, S. (2019). Employees corporate social responsibility perceptions and organizational citizenship behaviors for the environment: The mediating roles of organizational identification and environmental orientation fit. *Corp Soc Resp Env Ma.*, 1–13. <https://doi.org/10.1002/csr.1769>
 - (17) Daily, B. F., Bishop, J. W., & Massoud, J. A. (2012). The role of training and empowerment in environmental performance A study of the Mexican maquiladora industry. *International Journal of Operations & Production Management*, 32(5), 631–647. <https://doi.org/10.1108/01443571211226524>
 - (18) DUMONT, J., SHEN, J., & DENG, X. (2017). Green behavior: the role of and employee green values. *Human Resource Management*, 56(4), 613–627. <https://doi.org/10.1002/hrm>
 - (19) Farid, M. bellah, & El-Sawalhy, H. (2016). Green human resource management in hotels: Awareness and implementation. *Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality*, 13(2), 125–134.
 - (20) Fawehinmi, O., Yusliza, M.-Y., Mohamad, Z., Faezah, J. N., & Muhammad, Z. (2019). Assessing the green behaviour of academics: The role of green human resource management and environmental knowledge. *International Journal of Manpower*, 41(7), 879–900. <https://doi.org/10.1108/IJM-07-2019-0347>
 - (21) Gilal, F. G., Ashraf, Z., Gilal, N. G., Gilal, R. G., & Chaana, N. A. (2019). Promoting environmental performance through green human resource management practices in higher

- education institutions: A moderated mediation model. *Corp Soc Resp Env Ma.*, 26(6), 1579–1590. <https://doi.org/10.1002/csr.1835>
- (22) Gohar, E. A. A., Rady, A., & Zaki, M. M. (2019). Green human resource management: achieving high performance of human resource systems at travel agencies and hotels. *International Journal of Tourism and Hospitality Management*, 2(1), 194–222.
- (23) Guerci, M., Montanari, F., Scapolan, A., & Epifanio, A. (2015). Green and nongreen recruitment practices for attracting job applicants: exploring independent and interactive effects. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(2), 129–150. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1062040>
- (24) Haddock-millar, J., Sanyal, C., & Muller-camen, M. (2015). Green human resource management: a comparative qualitative case study of a United States multinational corporation. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(2), 192–211. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1052087>
- (25) Halawi, A., & Zaraket, W. (2018). Impact of Green Human Resource Management on Employee Behaviour by. *Journal of Applied Business Research*, 6(1), 18–34.
- (26) Harvey, G., Williams, K., & Probert, J. (2013). Greening the airline pilot : HRM and the green performance of airlines in the UK. *The International Journal of Human Resource Management*, 24(1), 152–166. <https://doi.org/10.1080/09585192.2012.669783>
- (27) Huo, W., Li, X., Zheng, M., Liu, Y., & Yan, J. (2020). Commitment to Human Resource Management of the Top Management Team for Green Creativity. *Sustainability*, 12(3), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su12031008>
- (28) Jabbour, C. J. C., & Santos, F. C. A. (2008). Relationships between human resource dimensions and environmental management in companies: proposal of a model. *Journal of Cleaner Production*, 16, 51–58. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.07.025>
- (29) Jabbour, C. J. C. (2011). How green are HRM practices, organizational culture, learning and teamwork? A Brazilian study. *Industrial and Commercial Training*, 43(2), 98–105. <https://doi.org/10.1108/00197851111108926>
- (30) Jabbour, C. J. C. (2013). Resources, Conservation and Recycling Environmental training in organisations : From a literature review to a framework for future research. *Resources, Conservation & Recycling*, 74, 144–155. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.12.017>
- (31) Jahan, S., & Ullah, M. (2016). The emerging roles of hr professionals: green human resources management (green hrm) perspective. *1st African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 10(2), 1–20.
- (32) Jia, J., Liu, H., Chin, T., & Hu, D. (2018). The Continuous Mediating Effects of GHRM on Employees Green Passion via Transformational Leadership and Green Creativity. *Sustainability*, 10(9), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su10093237>
- (33) Kim, Y. J., Kim, W. G., Choi, H.-M., & Phetvaroonb, K. (2019). The effect of green human resource management on hotel employees eco- friendly behavior and environmental performance. *International Journal of Hospitality Management*, 76, 83–93. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.04.007>
- (34) Kuria, M. W., & Mose, T. (2019). Effect of green human resource management practices on organizational effectiveness of universities in kenya. *Human Resource and Leadership Journal*, 4(2), 1–20.
- (35) Mandago, R. J. (2018). Influence Of Green Reward And Compensation Practice On Environmental Sustainability In Selected Service Based State Corporations In Kenya. *European Journal of Business and Strategic Management*, 3(6), 1–12.
- (36) Mandip, G. (2012). Green HRM: People Management Commitment to Environmental Sustainability. *Research Journal of Recent Sciences*, 1, 244–252.

- (37) Masri, H. A., & Jaaron, A. A. M. (2017). Assessing Green Human Resources Management Practices in Palestinian Manufacturing Context: An Empirical Study. *Journal of Cleaner Production*, 143, 474–489. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.087>
- (38) Menon, B. (2016). A study of green hr practices and strategic implementation in the kolhapur based industries. *Indian Streams Research Journal*, 6(2), 1–8.
- (39) Mohammad, N., Bibi, Z., Karim, J., & Durrani, D. (2020). Green human resource management practices and organizational citizenship behaviour for environment: the interactive effects of green passion. *International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies International*, 11(6), 1–10. <https://doi.org/10.14456/ITJEMAST.2020.105>
- (40) Moin, M. F., Omar, M. K., Wei, F., Rasheed, M. I., & Hameed, Z. (2020). Current Issues in Tourism Green HRM and psychological safety: how transformational leadership drives follower's job satisfaction. *Current Issues in Tourism*, 1–9. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1829569>
- (41) Mtembu, V. (2018). Greening is not a priority for human resource: Insights from human resource practitioners. *Acta Commercii*, 18(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.4102/ac.v18i1.577>
- (42) Mtembu, V. (2019). Does having knowledge of green human resource management practices influence its implementation within organizations? Problems and Perspectives in Management, 17(2), 267–276. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(2\).2019.20](https://doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.20)
- (43) O'Donohue, W., & Torugsa, N. A. (2015). The moderating effect of 'Green' HRM on the association between proactive environmental management and financial performance in small firms. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(2), 239–261. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1063078>
- (44) Obeidat, S. M., Al-Bakri, A. A., & Elbanna, S. (2018). Leveraging "Green" Human Resource Practices to Enable Environmental and Organizational Performance: Evidence from the Qatari Oil and Gas Industry. *Journal of Business Ethics*, 164(0), 371–388. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4075-z>
- (45) Opatha, H. H. D. N. P., & Arulrajah, A. A. (2014). Green Human Resource Management: Simplified General Reflections. *International Business Research*, 7(8), 101–112. <https://doi.org/10.5539/ibr.v7n8p101>
- (46) Pham, N. T., Hoang, H. T., & Phan, Q. P. T. (2019) (a). Green human resource management: a comprehensive review and future research agenda. *International Journal of Manpower*, 41(7), 845–878. <https://doi.org/10.1108/IJM-07-2019-0350>
- (47) Pham, N. T., Tučková, Z., & Jabbour, C. J. C. (2019) (b). Greening the hospitality industry: How do green human resource management practices influence organizational citizenship behavior in hotels? A mixed-methods study. *Tourism Management*, 72, 386–399. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.12.008>
- (48) Ren, S., Tang, G., & Jackson, S. E. (2017). Green human resource management research in emergence: A review and future directions. *Asia Pacific Journal of Management*, 35(3), 769–803. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9532-1>
- (49) Renwick, D. W. S., Redman, T., & Maguire, S. (2013). Green Human Resource Management: A Review and Research Agenda. *International Journal of Management Reviews*, 15, 1–14. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00328.x>
- (50) Revill, C. (2000). The 'Greening' of Personnel/Human Resource Management An Assessment. *International Journal of Applied HRM*, 1(3), 1–30.
- (51) Saeed, B. Bin, Afsar, B., Hafeez, S., Khan, I., Tahir, M., & Afridi, M. A. (2019). Promoting employee's proenvironmental behavior through green human resource management practices. *Corp Soc Resp Env Ma.*, 26, 424–438. <https://doi.org/10.1002/csr.1694>

- (52) Shahriari, B., & Hassanpoor, A. (2019) (a). Green human resource management in the east and west. *Revista Gestão & Tecnologia*, 19(2), 27–57.
- (53) Shahriari, B., Hassanpoor, A., Navehebrahim, A., & Jafarinia, S. (2019) (b). A systematic review of Green Human Resource Management. *EVERGREEN Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy*, 6(2), 177–189.
- (54) Shaban, S. (2019). Reviewing the Concept of Green HRM (GHRM) and Its Application Practices (Green Staffing) with Suggested Research Agenda: A Review from Literature Background and Testing Construction Perspective. *International Business Research*, 12(5), 86–94. <https://doi.org/10.5539/ibr.v12n5p86>
- (55) Shen, J., Dumont, J., & Deng, X. (2018). Employees Perceptions of Green HRM and Non- Green Employee Work Outcomes: The Social Identity and Stakeholder Perspectives. *Group & Organization Management*, 43(4), 594 –622. <https://doi.org/10.1177/1059601116664610>
- (56) Singh, S. K., Giudice, M. Del, Chierici, R., & Graziano, D. (2020). Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. *Technological Forecasting & Social Change*, 150. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119762>
- (57) Siyambalapitiyaa, J., Zhanga, X., & Liu, X. (2018). Green Human Resource Management: A Proposed Model in the Context of Sri Lanka's Tourism Industry. *Journal of Cleaner Production*, 201, 542–555. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.305>
- (58) Sudin, S., & Saad, Z. M. (2018). Linking green hrm and green intellectual capital with corporate environmental citizenship behaviour. *IEBMC 2017 8th International Economics and Business Management Conference*, 420–429. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.07.02.45>
- (59) SUHARTI, L., & SUGIARTO, A. (2020). A qualitative study of green hrm practices and their benefits in the organization: an indonesian company experience. *Business: Theory and Practice*, 21(1), 200–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.3846/btp.2020.11386>
- (60) Tang, G., Chen, Y., Jiang, Y., Jia, J., & Paillé, P. (2017). Green human resource management practices: scale development and validity. *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 56(1), 31–55. <https://doi.org/10.1111/1744-7941.12147>
- (61) Uddin, M. M., & Islam, R. (2015). Green HRM: Goal Attainment through Environmental Sustainability. *The Journal of Nepalese Bussiness Studies*, IX(1), 13–19.
- (62) Ullah, M. (2017). Integrating environmental sustainability into human resources management: a comprehensive review on green human resources management (green hrm) practices. *Maghreb Review of Economics and Management*, 04(1), 6–22.
- (63) Wulansari, N. A., Witastuti, R. S., & Ridloah, S. (2018). Employee Performance Measurement Development Based on Green HRM Indicators. *International Conference on Economics, Business and Economic Education 2018*, 1179–1194. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3201>
- (64) Yong, J. Y., Yusliza, M., & Fawehinmi, O. O. (2019) (a). Green human resource management A systematic literature review from 2007 to 2019. *Benchmarking: An International Journal*, 27(7), 2005–2027. <https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2018-0438>
- (65) Yong, J. Y., Yusliza, M., Ramayah, T., Jabbour, C. J. C., Sehnem, S., & Mani, V. (2019) (b). Pathways towards sustainability in manufacturing organizations: Empirical evidence on the role of green human resource management. *Bus Strat Env.*, 29(1), 212–228. <https://doi.org/10.1002/bse.2359>
- (66) Yu, W., Chavez, R., Feng, M., Wong, C. Y., & Fynes, B. (2020). *International Journal of Production Economics* Green human resource management and environmental cooperation: An ability-motivation-opportunity and contingency perspective. *Intern.*

- Journal of Production Economics, 219, 224–235.
<https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.06.013>
- (67) Yusliza, M.-Y., Othman, N. Z., & Jabbour, C. J. C. (2017). Deciphering the Implementation of Green Human Resource Management in an Emerging Economy. *Journal of Management Development*. <https://doi.org/10.1108/JMD-01-2017-0027>
- (68) Yusoff, Y. M., Nejati, M., Kee, D. M. H., & Amran, A. (2018). Linking Green Human Resource Management Practices to Environmental Performance in Hotel Industry. *Global Business Review*, 23(3), 1–18. <https://doi.org/10.1177/0972150918779294>
- (69) Zaid, A. A., Jaaron, A. A. M., & Bon, A. T. (2018). The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study. *Journal of Cleaner Production*, 204, 965–979. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.062>